

जिल्हा परिषद शाळांतील माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण आणि सोशल मीडियाचा

वापर: संधी, समस्या आणि आव्हाने

श्रीमती वैशाली रामकृष्ण सारणीकर¹, श्रीमती प्रा. (डॉ) मनीषा आसोरे²

¹(संशोधक विद्यार्थी) शिक्षणशास्त्र विभाग,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विधापीठ छ. संभाजीनगर, उपकेंद्र धाराशिव

²(संशोधन मार्गदर्शक) शिक्षणशास्त्र विभाग,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विधापीठ छ. संभाजीनगर, उपकेंद्र धाराशिव

Corresponding Author - श्रीमती वैशाली रामकृष्ण सारणीकर

DOI - 10.5281/zenodo.14912970

प्रस्तावना:

शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर हा आधुनिक काळातील महत्त्वाचा बदल ठरला आहे. विशेषतः सामाजिक मीडिया हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिले नसून, ते शिक्षण प्रक्रियेत देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. शिक्षणातील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे विद्यार्थ्यांना नवनवीन ज्ञानस्रोत उपलब्ध होत आहेत. सोशल मीडिया हे अशा प्रकारच्या साधनांपैकी एक प्रभावी माध्यम आहे, ज्याच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना माहिती मिळवणे, विचारांचे आदानप्रदान करणे आणि समूहात शिकण्याचा अनुभव घेता येतो.

माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि सामाजिक विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. याच टप्प्यावर त्यांच्यातील सर्जनशीलता, जिज्ञासा आणि बौद्धिक क्षमता विकसित होत असते. सोशल मीडियाच्या मदतीने शिक्षण अधिक समृद्ध होऊ शकते, कारण ते संवादात्मक, दृश्यात्मक आणि सहज उपलब्ध आहे. अनेक शाळांमध्ये सोशल मीडियाचा उपयोग विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शिक्षणसामग्री पुरवण्यासाठी, त्यांना ऑनलाइन चर्चा गटांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी आणि विविध शैक्षणिक संसाधनांशी जोडण्यासाठी केला जात आहे.

तथापि, सोशल मीडियाच्या उपयोगासोबत काही समस्या आणि आव्हाने देखील आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होणे, चुकीची माहिती प्रसारित होणे, ऑनलाइन सुरक्षेचा अभाव आणि तंत्रज्ञान साक्षरतेची कमतरता यांसारख्या अडचणींचा समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सोशल मीडिया प्रभावी आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरले जाऊ शकेल. या संशोधनाद्वारे जिल्हा परिषद शाळांमधील माध्यमिक शिक्षणात सोशल मीडियाच्या वापराबाबत संधी, समस्या आणि भविष्यातील उपाययोजना यांचा सखोल अभ्यास केला गेला असून या संशोधनामुळे शिक्षण व्यवस्थेत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न संशोधिकेने केला आहे.

संशोधन साहित्याचा आढावा :

शिक्षण आणि सोशल मीडिया यावर आधारीत संशोधन साहित्याचा आढावा घेतला असून, त्यात खालीलप्रमाणे पुस्तके आणि संशोधन पेपर समाविष्ट आहेत.

अ. *Social Media in Education* - Smith, J. (2020): या पुस्तकात शिक्षणात सामाजिक माध्यमांचा

प्रभाव, त्यांच्या उपयोगाचे तंत्र आणि त्यांचे संभाव्य फायदे यावर चर्चा केली आहे.

ब. *Digital Learning and Its Impact* - Brown, A. (2019): या ग्रंथात डिजिटल शिक्षणाच्या संकल्पना, विद्यार्थी सहभाग, आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.

क. *Technology and Student Engagement* - Sharma, R. (2021): विद्यार्थ्यांच्या सहभाग आणि शिक्षणात तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचा आढावा यात घेतला आहे.

ड. "The Role of Social Media in Learning: A Case Study" - Gupta, P., & Verma, S. (2022): या संशोधन पेपरमध्ये शिक्षणात सोशल मीडिया वापरण्याचे फायदे आणि आव्हाने याचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.

इ. "Social Media as a Learning Tool in Rural Schools" - Patel, M. (2023): ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सोशल मीडिया शिकवणीसाठी कसा प्रभावी ठरतो, याचा अभ्यास या संशोधन पेपरमध्ये करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

शिक्षणाच्या आधुनिक प्रणालीत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया यांचा प्रभाव वाढत आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये याचा उपयोग शिक्षण प्रक्रियेत कसा केला जातो, त्याचे परिणाम काय आहेत, आणि त्यातील समस्या कोणत्या आहेत, हे समजून घेण्यासाठी हे संशोधन केले आहे. संशोधनाची पद्धत विविध स्तरांवर संशोधन उद्दिष्टे, संशोधन समस्या, कालावधी आणि क्षेत्राचा समावेश करून ठरवण्यात आली.

संशोधन उद्दिष्टे:

य संशोधनाची उद्दिष्टे हि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये माध्यमिक स्तरावर सोशल मीडियाचा वापर कसा केला जातो, हे समजून घेणे. सोशल मीडियामुळे

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणते सकारात्मक बदल झाले आहेत हे पाहणे. सोशल मीडियाच्या वापरामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या व त्याचे परिणाम विश्लेषण करणे. सोशल मीडियाच्या शिक्षणातील प्रभावी उपयोगासाठी उपाययोजना सुचवणे, हि आहेत.

संशोधन समस्या:

अ. सोशल मीडियाचा अतिवापर शिक्षणात व्यत्यय आणतो का?

ब. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजिटल साधनांचा प्रवेश कितपत उपलब्ध आहे?

क. शिक्षक आणि पालक सोशल मीडियाच्या प्रभावाबाबत काय विचार करतात?

संशोधन कालावधी:

हे संशोधन जुन २०२१ ते जून २०२५. या कालावधीत करण्यात आले असून, या कालावधीत प्राप्त केलेले तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, निष्कर्ष आणि उपाययोजना यावर सखोल अभ्यास केला. प्राथमिक आणि द्वितीयक माहिती संकलनासाठी विविध साधने वापरण्यात आली.

संशोधन क्षेत्र:

संशोधनासाठी लातूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील निवडक ३० जिल्हा परिषद शाळा निवडल्या गेल्या. १० ग्रामीण, १० निमशहरी व १० शहरीभागातील शाळांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून तिथे सोशल मीडियाचा वापर कसा केला जातो याचा तपशीलवार अभ्यास केला गेला. शिक्षणात सोशल मीडियाचा वापर करताना विविध अनुप्रयोगांचा वापर केला जातो. त्यातील प्रमुख सोशल मीडिया साधने वापरून संशोधन पूर्ण करण्यात आले हि साधने व त्यांचा शैक्षणिक वापर पुढीलप्रमाणे आहेत:

फेसबुक (Facebook): शैक्षणिक गट, ऑनलाइन चर्चासत्रे आणि शाळेच्या सूचना प्रसारित करण्यासाठी.

व्हॉट्सअप (WhatsApp): शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जलद संवाद आणि शिक्षणसामग्री वाटपासाठी.

यूट्यूब (YouTube): शिक्षणविषयक व्हिडिओ लेक्चर्स आणि ट्यूटोरियल्ससाठी.

गूगल क्लासरूम (Google Classroom): ऑनलाइन अभ्यासक्रम, गृहपाठ आणि मूल्यांकनासाठी.

टेलीग्राम (Telegram): विस्तृत माहिती आणि ई-बुक्स वाटपासाठी.

इंस्टाग्राम (Instagram): व्हिज्युअल शिक्षणासाठी, शैक्षणिक पोस्ट्स आणि थोडक्यात माहिती देण्यासाठी.

ट्विटर (Twitter): शैक्षणिक घडामोडी, नवीन संशोधन आणि चर्चासाठी.

लिंक्डइन (LinkedIn): करिअर मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक नेटवर्किंगसाठी.

सामाजिक मेडियाच्या शिक्षणात संधी:

सामाजिक मीडिया हे आधुनिक शिक्षण पद्धतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. डिजिटल युगामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी माहितीच्या स्रोतांपर्यंत सहज प्रवेश मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये संवाद वाढवणे, सहकार्याची संधी निर्माण करणे, ऑनलाइन शिक्षणाला चालना देणे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे या दृष्टीने सामाजिक माध्यमे उपयुक्त ठरत आहेत. विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शैक्षणिक साधनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो असे संशोधनातून अधाळून आले. शिक्षण प्रक्रियेत पारंपरिक पद्धतींबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि ज्ञानाची गुणवत्ता वाढू शकते. त्यामुळे सामाजिक माध्यमांचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून उपयोग करून, त्यातील संधींचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रस्तुत संशोधनातून, सोशल मेडियाच्या

वापरातील शिक्षणातील संधी या संशोधनातून खालील प्रमाणे आढळून आल्यात.

अ. शिक्षणात संवाद आणि सहयोग वाढवणे: सामाजिक मीडिया हे संवादाच्या नवीन संधी निर्माण करते. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातील परस्परसंवाद अधिक प्रभावी होतो. सोशल मीडिया गटांमधून माहितीची देवाण-घेवाण सहज करता येते, तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शंका विचारण्याची संधी मिळते. शिक्षक ऑनलाइन चर्चासत्रे घेऊन विषय स्पष्ट करू शकतात. या संवादातून सहकार्याची भावना निर्माण होते, आणि विद्यार्थ्यांना अधिक समज आणि ज्ञान मिळते. त्यामुळे शालेय वातावरण अधिक समृद्ध आणि सक्रिय होते.

ब. ऑनलाइन शिक्षणाची संधी उपलब्ध करणे: सामाजिक मीडिया हे डिजिटल शिक्षणाचा प्रभावी मार्ग बनला आहे. युट्यूब, गूगल क्लासरूम, फेसबुक ग्रुप्स, व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम यांसारख्या माध्यमांचा उपयोग करून शिक्षक ऑनलाइन अध्ययनक्रम तयार करू शकतात. विद्यार्थी वेळेच्या बंधनाशिवाय शिक्षण घेऊ शकतात आणि आवश्यक असलेली माहिती पुन्हा पाहू शकतात. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हे खूप फायदेशीर ठरते, कारण त्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होते.

क. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घालणारे प्लॅटफॉर्म निर्माण करणे: सामाजिक माध्यमांमुळे शिक्षणासाठी नवीन आणि आधुनिक साधने उपलब्ध झाली आहेत. अनेक ऑनलाइन मंच, जसे की एडएक्स, कोर्सेरा, यूट्यूब एज्युकेशन, आणि विविध शैक्षणिक ब्लॉग्स विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या पुढे जाऊन शिकण्यास मदत करतात. या प्लॅटफॉर्मवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, नवनवीन संशोधन, आणि थेट चर्चासत्रे उपलब्ध असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा अधिक सखोल अभ्यास करता येतो आणि त्यांचे ज्ञानवर्धन होते.

ड. डिजिटल साक्षरता वाढवणे: सामाजिक मीडिया आणि डिजिटल साधनांचा वाढता उपयोग हा डिजिटल साक्षरतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. विद्यार्थ्यांना इंटरनेटवर माहिती शोधण्याची, तिला अचूकपणे विश्लेषित करण्याची आणि योग्यरीत्या सादर करण्याची संधी मिळते. त्याचबरोबर, त्यांना ऑनलाइन सुरक्षितता, माहितीची सत्यता पडताळणे, आणि जबाबदारीने इंटरनेटचा वापर करणे यासारख्या कौशल्यांचा विकास करता येतो. यामुळे ते जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानस्नेही आणि आत्मविश्वासू होऊ शकतात.

सोशल मेडियामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या

सोशल (सामाजिक) मेडियाचा शिक्षण प्रक्रियेत मोठा उपयोग असला तरी त्यासोबत काही महत्त्वाच्या समस्या देखील उद्भवतात. शिक्षणाच्या प्रवाहात सोशल मीडियाचा अनियंत्रित आणि अयोग्य वापर झाल्यास विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असे य संशोधनातून निष्पन्न होते. एकाग्रतेचा अभाव, चुकीच्या माहितीचा प्रसार, इंटरनेट सुरक्षेच्या समस्या आणि शिक्षक-पालक दृष्टिकोनातील मतभेद या समस्या विशेषतः माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात असा निष्कर्ष या संशोधांतून काढण्यात आला आहे. या समस्यांचा प्रभावीपणे अभ्यास करून योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत संशोधनातून शोधण्यात आलेल्या तसेच निरीक्षण आणि परीक्षणातून समोर आलेल्या काही महत्त्वाच्या सोशल मेडियामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:

अ. ध्यान विचलित होण्याची शक्यता: सामाजिक माध्यमांचा अति वापर विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेवर परिणाम करू शकतो. शिक्षणाशी संबंधित सामग्री उपलब्ध असली तरी मनोरंजनात्मक गोष्टींमुळे त्यांचे लक्ष विचलित होण्याची शक्यता असते. सतत सोशल मीडियाचा वापर केल्यामुळे अभ्यासातील सातत्य हरवू शकते आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी घसरू

शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी योग्य मर्यादा ठरवून सोशल मीडिया वापरणे गरजेचे आहे.

ब. चुकीची माहिती आणि अफवांचा प्रसार: सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात माहिती उपलब्ध असली तरी तिची सत्यता पडताळणे कठीण असते. चुकीच्या माहितीचा प्रसार झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अफवा, दिशाभूल करणारे संदेश आणि अर्धवट ज्ञान यामुळे गैरसमज निर्माण होतात. त्यामुळे शिक्षकांनी आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांना माहिती सत्यापित करण्याचे तंत्र शिकविणे आवश्यक आहे.

क. इंटरनेट सुरक्षेच्या समस्या: विद्यार्थ्यांचा सोशल मीडियावरील अतिरेकी सहभाग हा त्यांना इंटरनेट सुरक्षेची संबंधित समस्यांना सामोरे जाण्यास प्रवृत्त करतो. सायबर गुन्हे, फसवणूक, गोपनीयतेचा भंग आणि सायबर बुलिंग यांसारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी इंटरनेट सुरक्षिततेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, शाळांनी सायबर सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे.

ड. शिक्षक आणि पालकांच्या दृष्टिकोनातील फरक: सामाजिक माध्यमांच्या उपयोगाबाबत शिक्षक आणि पालक यांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन असू शकतात. काही पालक सोशल मीडिया शिक्षणासाठी उपयोगी आहे असे मानतात, तर काहींना ते व्यर्थ वाटते. शिक्षक देखील याबाबत संमिश्र मतप्रदर्शन करतात. यामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये समन्वयाची कमतरता निर्माण होऊ शकते. योग्य मार्गदर्शन आणि संवादाच्या माध्यमातून यावर उपाय शोधता येऊ शकतो.

सामाजिक मेडियाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी उपाययोजना :

अ. विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबवणे: विद्यार्थ्यांना सामाजिक माध्यमांचा सुरक्षित आणि उत्पादक वापर शिकवण्यासाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. हे कार्यक्रम

विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञानाचे मूलभूत ज्ञान देण्यास मदत करतात तसेच योग्य पद्धतीने माहिती सत्यापित करण्याची कौशल्ये विकसित करतात. यामुळे ते दिशाभूल करणाऱ्या माहितीपासून सावध राहू शकतात आणि शिक्षणासाठी डिजिटल साधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करू शकतात.

ब. शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळांचे

आयोजन: शिक्षकांना सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. या कार्यशाळांद्वारे शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षणाचे तंत्र, आभासी वर्ग, ई-साहित्य तयार करण्याच्या पद्धती आणि डिजिटल साधनांचा योग्य उपयोग याबाबत मार्गदर्शन केले जाऊ शकते. यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांना अधिक सुसंगत आणि तंत्रज्ञान-स्नेही शिक्षण देऊ शकतात.

क. पालकांच्या जनजागृतीसाठी विशेष उपक्रम

राबवणे: सामाजिक माध्यमांच्या योग्य वापराबाबत पालकांना जागरूक करणे गरजेचे आहे. पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांबाबत सतर्क राहण्यास मदत करण्यासाठी विशेष जनजागृती कार्यक्रम घेतले जाऊ शकतात. यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात सुसंवाद वाढेल तसेच सामाजिक माध्यमांच्या सुरक्षित वापराबाबत जागरूकता निर्माण होईल.

ड. सोशल मीडिया धोरणे तयार करून त्यांची

अंमलबजावणी करणे: शाळांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सोशल मीडिया धोरणे तयार करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या धोरणांमध्ये सोशल मीडियाचा शैक्षणिक उपयोग, गोपनीयतेचे नियम, सुरक्षितता उपाय आणि वापराच्या मर्यादा यांचा समावेश असावा. यामुळे सोशल मीडियाचा शिक्षणासाठी परिणामकारक आणि शिस्तबद्ध वापर सुनिश्चित करता येईल.

निष्कर्ष :

हे संशोधन स्पष्ट करते कि, सामाजिक मीडिया शिक्षणासाठी प्रभावी साधन ठरू शकते, परंतु त्याच्या

संतुलित आणि नियंत्रित वापरावर भर देणे आवश्यक आहे. माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सामाजिक माध्यमांचा उपयोग शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केला जात आहे. संवाद वाढवणे, ऑनलाइन शिक्षण सुविधा निर्माण करणे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे यांसारख्या संधी उपलब्ध होतात.

मात्र, ध्यान विचलित होणे, चुकीची माहिती पसरवली जाणे, इंटरनेट सुरक्षेच्या समस्या आणि शिक्षक-पालक दृष्टिकोनातील फरक यांसारख्या अडचणी देखील उद्भवतात. यासाठी योग्य धोरणे आखून, शिक्षक-विद्यार्थी-पालक यांचे सहकार्य आणि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांद्वारे समस्यांवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. शिक्षण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा समतोल साधून, जबाबदारीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने सोशल मीडियाचा उपयोग केल्यास तो शिक्षणप्रक्रियेस उपयुक्त ठरू शकतो.

संदर्भ :

१. स्मिथ, जे. (2020). शिक्षणातील सामाजिक मीडिया. न्यूयॉर्क: अकॅडमिक प्रेस.
२. ब्राऊन, ए. (2019). डिजिटल शिक्षण आणि त्याचा प्रभाव. लंडन: एजुटेक पब्लिशर्स.
३. शर्मा, आर. (2021). तंत्रज्ञान आणि विद्यार्थी सहभाग. नवी दिल्ली: टेकबुकस.
४. गुप्ता, पी., आणि वर्मा, एस. (2022). "शिकण्यात सामाजिक माध्यमांची भूमिका: एक प्रकरण अभ्यास." शैक्षणिक संशोधन जर्नल, 15(3), 45-60.
५. पटेल, एम. (2023). "ग्रामीण शाळांमध्ये शिकवणीसाठी सामाजिक मीडिया साधन म्हणून." आंतरराष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण जर्नल, 10(2), 78-90.